

La humildad y la duda en la masonería: vínculos con las virtudes teologales y cardinales - los principios fundamentales de la masonería.

Umiltà e dubbio nella massoneria – Legami con le virtù teologali e cardinali – I principi fondamentali della Massoneria.

Humildade e dúvida na maçonaria – Ligações com as virtudes teologais e cardinais – Os princípios fundamentais da Maçonaria.

Sebök Ferenc Ödön, 2023

Licenciado en Ciencias Laborales (UCL), logopeda,
Máster en Ciencias de la Educación (UCL),
Doctorado en Psicología Educativa (SU), Doctorado en Antropología (BU)
Orchid: 0009-0000-5147-9558

Resumen

Qué relación existe entre la humildad y la duda con los valores teologales y cardinales?

Cuáles son las fortalezas de la humildad en el masón? Es la duda una debilidad?

Vínculos entre el camino del masón en busca de la luz y la humildad, la duda.

Este artículo de investigación se basa en una reflexión sobre el ritual del Antiguo y Aceptado Rito Escocés.

Esta investigación incita al lector a cuestionarse los conceptos de verdad, certezas y creencias.

Este artículo pone de relieve los valores o virtudes necesarios para progresar en el Arte Real.

Este artículo evoca algunos casos vividos.

Índice

1. La humildad y sus fortalezas
2. La duda
3. La humildad, la duda y los valores cardinales
4. La humildad, la duda y los valores teologales
5. El desafío (o la vanidad)
6. Bibliografía
7. Anexos

En la masonería, a menudo se recuerda al Aprendiz, al Compañero y al Maestro, e incluso más allá, en los Altos Grados del Antiguo y Aceptado Rito Escocés (AAARE), la importancia de los conceptos de humildad y duda. Se trata de dos cualidades esenciales en la masonería. Estas cualidades son complementarias y pueden asociarse a las virtudes cardinales y a las virtudes teologales. Sin estas dos cualidades, el masón se encuentra en la oscuridad, sin un rayo de esperanza para perfeccionarse, «progresar en la masonería», como subraya el ritual del rito REAA. La humildad permite superar el ego y es una apertura hacia el otro, teniendo en cuenta sus cualidades y defectos, lo que nos recuerda que nosotros mismos estamos contruidos con cualidades y defectos.

Esta apertura mental derriba el juicio: «Quién soy yo para permitirme juzgar a los demás?» (véase la caricatura en el anexo, página 7). Quien se plantea esta pregunta suele conducirle a una mayor humildad, a una reflexión sobre sus actos; esto le abre la puerta a una mayor templanza y justicia. La duda masónica se inscribe en esta humildad. Se trata más de una fortaleza que de una debilidad, ya que la humildad y la duda masónica llevan al masón a medir mejor sus acciones. No se dice en la vida profana que «la duda debe beneficiar al acusado? »

Pero la humildad no significa que un masón erudito deba ocultar o disimular su saber y sus conocimientos. De hecho, puede estar orgulloso de ello y ser consciente de lo que es. Sin embargo, no debe alardear como para medirse con los demás o menospreciarlos. El conocimiento debe compartirse para que pueda propagarse y profundizarse, gracias a la socialización y la transmisión del conocimiento.

El masón humilde es capaz de hablar con un hermano menos culto y tratar de ayudarlo a acceder al conocimiento. El conocimiento diferencia al masón del religioso, que exige fe sin plantearse preguntas o, al menos, sin cuestionar los dogmas religiosos. Un carácter de secularidad e inmutabilidad envuelve el dogma, que excluye la posibilidad del espíritu crítico, al menos de manera oficial. Es en este sentido que la masonería no puede considerarse «cristiana», aunque hayan sido personajes importantes quienes construyeron la masonería especulativa (las Constituciones del pastor James Anderson, Jean Théophile Désaguliers). Aparte de esto, existe una masonería caballeresca que reivindica su origen cristiano: es el caso, por ejemplo, de los masones que trabajan en el rito escocés rectificado.

1. La humildad y sus fuerzas

- La humildad permite al masón ser constructivo para sí mismo y para los demás. Esto abre el camino al diálogo y favorece la noción de igualdad entre los Hermanos. El diálogo igualitario tiende a restringir al máximo las relaciones de «dominante-dominado».
- La humildad recuerda al masón que es perfectible, pero no perfecto. Su camino en el Arte Real se ve facilitado, ya que, de este modo, el masón abre él mismo el camino hacia lo posible, lejos de las creencias y certezas que son dos frenos para evolucionar y ver las cosas de otra manera.
- La humildad es lo contrario del egoísmo, ya que el centro de atención ya no es necesariamente él mismo, sino los demás. La humildad implica, por tanto, una cualidad esencial para el masón: una cierta capacidad de abnegación.
- La humildad es lo contrario de la arrogancia. De hecho, la arrogancia tiende a destruir y no a construir. El arrogante hiere a sus hermanos, siembra la duda, la discordia y, a veces, el miedo de los «pequeños». La arrogancia implica la voluntad de denigrar, dominar y comparar lo incomparable. El masón arrogante no sabe ver lo que realmente le rodea, ya que a menudo se cree el ombligo del mundo.
- La arrogancia es prima hermana de la vanidad. El vanidoso puede ser a menudo arrogante. El masón vanidoso no puede ser humilde (véase la caricatura del vanidoso en el anexo, página 6).

- El masón que posee esta cualidad se convierte en una fuerza, ya que, lejos de estar encadenado por sus pasiones, sus creencias y sus certezas, discierne las cosas y desarrolla su inteligencia emocional, incluida la empatía.
- La humildad crea la comprensión de lo esencial. Por lo tanto, esta cualidad se convierte en una fuerza, ya que el masón que la posee tendrá la capacidad de ir a lo esencial. El tiempo es valioso para este masón, mientras que el tiempo no cuenta para otro masón que no posee esta cualidad.
- La humildad está relacionada con las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad. De hecho, la Fe es un regulador dinamizador para él. ¡La Fe para el masón no tiene nada que ver con la creencia religiosa! La fe masónica es un combustible que le permite confiar en lo que ha emprendido. La fe masónica es una fuerza relacionada con la humildad, ya que la fe le da al masón la fuerza para continuar su perfeccionamiento, con una forma de «entrega» hacia los hermanos.
- La humildad está ligada a la esperanza, ya que si hay que creer en una obra emprendida, también hay que tener la esperanza de poder terminar lo que hemos emprendido.
- La humildad está ligada a la caridad. Esta caridad no tiene una connotación cristiana. No se trata de una forma de condescendencia. Esta caridad está directamente relacionada con la fraternidad, que a su vez está relacionada con una cierta abnegación: por ejemplo, dar sin esperar recibir nada a cambio.
- La humildad es una fuerza que permite combatir el ego, que es un freno al deseo de perfeccionamiento real.
- La humildad está relacionada con el espíritu fraternal, que implica un comportamiento reflexivo y mesurado, que permite el intercambio.
- La humildad es el motor que permite avanzar con prudencia, sin olvidar lo que representa «V.I.T.R.I.O.L.» para el masón. La introspección es, por lo tanto, una fuerza viva que permite construir con el hermano y no destruirlo.

2. La duda

- La duda está relacionada con el razonamiento, la introspección y la búsqueda de la verdad. Esta verdad es como «la estrella inalcanzable» para el masón. Debemos tender hacia la verdad para avanzar hacia la luz, sin poder poseerla. Creer lo contrario detiene toda posible evolución, porque, ¿cómo se puede evolucionar si se cree poseer la verdad?
- La duda también está relacionada con la «razón»; para el masón, es la elección de querer ser objetivo y no basar las percepciones en las «emociones». Además, toda percepción es subjetiva. Por eso, el masón debe comprender que solo puede poseer una luz débil. Por ello, hablar en masonería de «plena luz» podría ser considerado una «herejía» por algunos.
- La duda implica y alimenta el espíritu crítico, tanto hacia uno mismo como hacia lo que se oye, lo que se ve, lo que se siente y se percibe, lo que se intuye y lo que se saborea. La duda es, por tanto, una fuerza que permite discernir las cosas. La duda está íntimamente ligada a los cinco sentidos que nos permiten comprender y ser inteligentes.

· La duda es también un vector del conocimiento, tan apreciado por los masones. Este conocimiento permite la apertura hacia el desarrollo espiritual y la búsqueda del Arte Real: es el único camino posible para el masón, a menos que no sea digno, que no sea un «buen masón». En los Altos Grados del rito REAA, cuando el Tres Veces Poderoso Maestro formula la pregunta, la respuesta es la siguiente: «¡Yabulon es un buen masón!».

· La duda es como un perfume intenso, pero agradable, que permite cuestionarlo todo. La duda ligada al conocimiento, por lo tanto, permite vivificar el espíritu.

3. La humildad, la duda y los valores cardinales

Los valores cardinales son las **cuatro virtudes morales fundamentales**.

- La prudencia
- La justicia
- La fuerza (o valor)
- La templanza.

Las virtudes cardinales tienen su origen en la Antigüedad griega, con filósofos como **Platón** y **Aristóteles**, quienes definieron sus fundamentos. El cristianismo retomó estos valores cardinales gracias a los **Padres de la Iglesia** y a **Santo Tomás de Aquino**. **Por ello, el cristianismo consideró los cuatro valores cardinales** como ejes de la vida moral y virtuosa. La humildad y la duda pueden estar relacionadas con la **prudencia**, ya que esta virtud cardinal permite poner en duda las cosas, no considerarlas definitivas o adquiridas. La razón debe guiar al masón y no sus pasiones. La humildad y la duda están relacionadas con una virtud cardinal importante: **la justicia**. De hecho, el masón debe ser justo en su juicio sobre las cosas y los acontecimientos. La justicia también hace referencia a la sabiduría del rey Salomón. Simbólicamente, la silla de Salomón, en Oriente, está ocupada por el Venerable Maestro, que ilumina la logia con la luz que recibe.

La fuerza implica valor: valor para defender sus opiniones, valor para cuestionarse a sí mismo, fuerza para perseverar en su búsqueda de la luz. También es la capacidad de superar el miedo, de desafiar los peligros para hacer el bien. La humildad le permite comprender mejor las cosas, cuestionarse a sí mismo y atreverse a decir: «No lo sé!»... «Puedes iluminarme?»... Porque los masones que dicen «¡Lo sé todo!» rara vez son interesantes o sensatos.

La templanza requiere moderación en el comportamiento, control de los deseos y las pasiones. La templanza implica que el masón salga de sus certezas y creencias. Tiene la humildad de hacer lo mejor que puede. También puede tener dudas en algunos momentos; por lo tanto, la cualidad para lograrlo es la templanza. De hecho, esta templanza le permite actuar con mesura y equilibrio.

4. La humildad, la duda y los valores teologales

Anteriormente, ya he hablado de los vínculos entre la humildad, la duda y los valores teologales. Añadiré lo siguiente: los valores teologales y los valores cardinales son interactivos y son pilares de la moral y la virtud, y estos valores deben guiar al masón en su camino.

En definitiva, los valores son interdependientes. Dejo al lector con sus reflexiones sobre las posibles interdependencias. La masonería se basa en los siguientes pilares (o principios):

- la libertad absoluta de conciencia
- la tolerancia, la fraternidad
- el respeto a la persona
- la mejora de la humanidad.

La libertad de conciencia proporciona al masón la herramienta necesaria para no caer en el dogmatismo. Esta libertad es absoluta, pero tiene límites. No se dice en masonería que «mi libertad termina donde comienza la de mi Hermano»? ». Esto requiere tolerancia, espíritu crítico, pero también apertura; lo que nos remite una vez más a «V.I.T.R.I.O.L.».

Estos principios también invitan al masón a ser más humilde, a tener menos certezas y a desarrollar un espíritu crítico con respecto a las creencias (ya sean populares, culturales, individuales o religiosas). Estos principios también están estrechamente relacionados con los valores teológicos, frente a los masónicos. Por ejemplo, lo que se propone hacer no puede realizarse sin la fe. Incluso en los debates masónicos, donde se enfrentan opiniones y concepciones, la tolerancia es una salvaguarda. Respetar la fe del otro es también un principio relacionado con las virtudes teológicas. La caridad masónica no puede manifestarse haciendo alarde de lo que se hace para ayudar a un Hermano, por respeto. Ayudar a un Hermano a salir de sus inclinaciones (el alcohol, por ejemplo) es el objetivo caritativo para ayudarlo a salir adelante. En cualquier caso, las acciones masónicas se basan siempre en la fe, la esperanza de progresar o de hacer progresar, respetando al mismo tiempo la integridad de su Hermano.

5. Bibliografía

Ritual del rito escocés antiguo y aceptado

Ritual del rito francés moderno

Ritual del rito escocés rectificado

Ritual del rito Swedenborn

Ferenc Sebök, 2023, Modo de transmisión de la tradición y el conocimiento en la masonería a los aprendices iniciados - Aprendices y maestros masones Respuestas a un cuestionario - Tesis doctoral presentada como parte de los requisitos para obtener el título de Doctor en Filosofía en Antropología con especialización en masonería, Universidad de Ballsbridge,

DOI:10.55272/rufso.rjsse, Journal of Social Sciences and Engineering , volumen 35 , número 3 ISSN: 2313-285x. Sebök, Ferenc, Introducción a la masonería, 2023.

DOI 10.5281/zenodo.16728905 Los orígenes paganos, la Iglesia cristiana y la masonería, Poemas para los solsticios, Reflexiones, Poema del canto solsticial, Sebök, Ferenc, 2025.

<https://www.robertburns59.org/wp-content/uploads/2024/05/The-Rite-of-Swedenborg.pdf>

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Theophilus_Desaguliers

<https://www.youtube.com/watch?v=nBF-PBpVjdY>

<https://zenodo.org/records/10971842>

https://fr.wikisource.org/wiki/Constitutions_d%E2%80%99Anderson

6. Anexos

a. El desafío (o la vanidad), Ferenc Sebök, 40x30 2009

b. Quién soy yo para juzgar? 40x30, Pastel sobre cartón, 2000, Sebök Ferenc

"Ki vagyok én
hogy itélkeztek?"

Sebők F.
2000

Umiltà e dubbio nella massoneria – Legami con le virtù teologali e cardinali – I principi fondamentali della Massoneria.

Sebök Ferenc Ödön, 2023

Laurea triennale in Scienze del lavoro (UCL), Logopedista,
Laurea magistrale in Scienze dell'educazione (UCL),
Dottorato in Psicologia dell'educazione (SU), Dottorato in Antropologia (BU)
Orchid: 0009-0000-5147-9558

Abstract

Quali sono i legami tra l'umiltà e il dubbio con i valori teologali e cardinali?
Quali sono i punti di forza dell'umiltà nel massone? Il dubbio è una debolezza?
Legami tra il percorso del massone alla ricerca della luce e l'umiltà, il dubbio.
Questo articolo di ricerca si basa su una riflessione sul rituale dell'antico e accettato rito scozzese.

Questa ricerca spinge il lettore a rimettersi in discussione riguardo ai concetti di verità, certezze, credenze. Questo articolo mette in luce i valori o le virtù necessarie per progredire nell'Arte Reale. L'articolo cita alcuni casi reali.

Indice

1. L'umiltà e le sue forze
2. Il dubbio
3. L'umiltà, il dubbio e i valori cardinali
4. L'umiltà, il dubbio e i valori teologali
5. La sfida (o la vanità)
6. Bibliografia
7. Appendici

Nella massoneria, si ricorda spesso all'Apprendista, al Compagno e al Maestro, e anche oltre, nei Gradi Superiori del Rito Scozzese Antico e Accettato (REAA), l'importanza dei concetti di umiltà e dubbio. Si tratta di due qualità essenziali nella massoneria. Queste qualità sono complementari e possono essere connotate alle virtù cardinali e alle virtù teologali.

Senza queste due qualità, il massone si trova nell'oscurità, senza alcun barlume di speranza per perfezionarsi, «fare progressi nella Massoneria», come sottolinea il rituale del rito AASR. L'umiltà permette di superare l'ego ed è un'apertura verso l'altro, tenendo conto delle sue qualità e dei suoi difetti, il che ci ricorda che anche noi siamo fatti di qualità e difetti.

Questa apertura mentale abbatte il giudizio: «Chi sono io per permettermi di giudicare gli altri?» (vedi la vignetta in allegato, pagina 7). Chi si pone questa domanda, il più delle volte, conduce a una maggiore umiltà, a una riflessione sulle proprie azioni; questo gli apre le porte a una maggiore temperanza, giustizia. Il dubbio massonico è inscritto in questa umiltà. Si tratta di una forza piuttosto che di una debolezza, poiché l'umiltà e il dubbio massonico portano il massone a valutare meglio le proprie azioni. Non si dice forse nella vita profana che «il dubbio deve andare a vantaggio dell'imputato»?

Ma l'umiltà non significa che un massone erudito debba mascherare, nascondere il proprio sapere, le proprie conoscenze. Può invece esserne orgoglioso ed essere consapevole di ciò che è. Non deve però ostentarlo come per misurarsi con gli altri o sminuirli. La conoscenza va condivisa affinché possa diffondersi e approfondirsi, grazie alla socializzazione e alla trasmissione del sapere.

Il massone umile è in grado di parlare con un fratello meno colto e di cercare di aiutarlo ad accedere alla conoscenza. La conoscenza differenzia il massone dal religioso che esige la fede senza porsi domande o almeno senza mettere in discussione i dogmi religiosi. Un carattere di secolarità e immutabilità avvolge il dogma che esclude la possibilità dello spirito critico, almeno in modo ufficiale. È a questo livello che la Massoneria non può essere considerata “cristiana”, anche se personaggi importanti hanno costruito la Massoneria speculativa (Le Costituzioni del Pastore James Anderson, Jean Théophile Désaguliers). A parte questo, esiste una massoneria cavalleresca che rivendica la sua origine cristiana: è il caso, ad esempio, dei massoni che lavorano secondo il rito scozzese rettificato.

1. L'umiltà e le sue forze

· L'umiltà permette al massone di essere costruttivo per sé stesso e per gli altri. Questo apre la strada al dialogo e favorisce il concetto di uguaglianza tra i Fratelli. Il dialogo egualitario tende a limitare al massimo i rapporti di “dominante-dominato”.

· L'umiltà ricorda al massone che è perfettibile, ma non perfetto. Il suo percorso nell'Arte regale è facilitato, perché in questo modo il massone apre da solo la strada verso il possibile, lontano dalle credenze e dalle certezze che sono due freni all'evoluzione e alla visione delle cose in modo diverso.

· L'umiltà è l'opposto dell'egoismo, perché il centro dell'attenzione non è più necessariamente se stesso, ma gli altri. L'umiltà implica quindi una qualità essenziale per il massone: una certa capacità di abnegazione.

· L'umiltà è l'opposto dell'arroganza. Infatti, l'arroganza tende a distruggere e non a costruire. L'arrogante ferisce i suoi fratelli, semina il dubbio, la discordia, a volte la paura dei “piccoli”. L'arroganza implica la volontà di denigrare, dominare, confrontare l'incomparabile. Il massone arrogante non sa vedere ciò che lo circonda realmente, perché spesso si considera il centro del mondo.

· L'arroganza è una stretta parente della vanità. Il vanitoso può spesso essere arrogante. Il massone vanitoso non può essere umile (vedi caricatura del vanitoso in allegato, pagina 6).

· Il massone che possiede questa qualità diventa una forza, perché, lungi dall'essere incatenato dalle sue passioni, dalle sue convinzioni, dalle sue certezze, discerne le cose, sviluppa la sua intelligenza emotiva, compresa l'empatia.

· L'umiltà crea la comprensione dell'essenziale. Questa qualità diventa quindi una forza, perché il massone che la possiede avrà la capacità di andare all'essenziale. Il tempo è prezioso per questo massone, mentre il tempo non conta per un altro massone che non possiede questa qualità.

· L'umiltà è legata alle tre virtù teologali: Fede - Speranza - Carità. Infatti, la Fede è per lui un regolatore dinamizzante. La Fede per il massone non ha nulla a che vedere con il credo religioso! La fede massonica è un carburante che permette di avere fiducia in ciò che ha intrapreso. La fede massonica è una forza legata all'umiltà, perché la fede dà al massone la forza di perseguire il suo perfezionamento, con una forma di “donazione di sé” nei confronti dei Fratelli.

· L'umiltà è legata alla Speranza, perché se è necessario credere in un lavoro intrapreso, è anche necessario sperare di poter portare a termine ciò che abbiamo intrapreso.

· L'umiltà è legata alla carità. Questa carità non ha una connotazione cristiana. Non si tratta di una forma di condiscendenza. Questa carità è direttamente collegata alla Fraternità, a sua volta legata a una certa abnegazione: ad esempio, dare senza aspettarsi nulla in cambio.

· L'umiltà è una forza che permette di combattere l'ego, che è un freno al desiderio di reale perfezionamento.

· L'umiltà è legata allo spirito fraterno, che implica un comportamento riflessivo, misurato, che permette la condivisione.

· L'umiltà è il motore che permette di avanzare con prudenza, senza dimenticare ciò che rappresenta “V.I.T.R.I.O.L” per il massone. L'introspezione è quindi una forza viva che permette di costruire con il proprio fratello e non di distruggerlo.

2. Il dubbio

· Il dubbio è legato al ragionamento, all'introspezione, alla ricerca della verità. Questa verità è come “la stella inaccessibile” per il massone. Dobbiamo tendere verso la verità per camminare verso la luce, senza però poterla possedere. Credere il contrario blocca ogni possibile evoluzione, perché come si può evolvere se si crede di possedere la verità?

· Il dubbio è anche legato alla “ragione”; per il massone è la scelta di voler essere oggettivo e non basare le percezioni sulle “emozioni”. Ogni percezione è del resto soggettiva. Per questo motivo il massone deve comprendere che può possedere solo una luce debole. Di conseguenza, parlare in massoneria di “piena luce” potrebbe essere considerato da alcuni come un’eresia”.

Il dubbio implica e alimenta lo spirito critico, nei confronti di se stessi, ma anche nei confronti di ciò che si sente, di ciò che si vede, di ciò che si percepisce e si prova, di ciò che si intuisce, di ciò che si gusta. Il dubbio è quindi una forza che permette di discernere le cose. Il dubbio è intimamente legato ai cinque sensi che ci permettono di comprendere e di essere intelligenti.

· Il dubbio è anche un vettore di conoscenza, caro ai massoni. Questa conoscenza permette l'apertura verso lo sviluppo spirituale e la ricerca dell'Arte Reale: è l'unica via possibile per il percorso del massone, a meno che non sia degno, non sia un «buon massone». Nei Gradi Superiori del rito REAA, quando il Tre Volte Potente Maestro pone la domanda, la risposta è la seguente: “Yabulon è un buon massone!”.

· Il dubbio è come un profumo intenso, ma piacevole, che permette di mettere tutto in discussione. Il dubbio legato alla conoscenza, quindi, permette di vivificare lo spirito.

3. L'umiltà, il dubbio e i valori cardinali

I valori cardinali sono le **quattro virtù morali fondamentali**.

- La prudenza
- La giustizia
- La forza (o coraggio)
- La temperanza.

Le virtù cardinali trovano la loro origine nell'antichità greca, con filosofi come **Platone** e **Aristotele** che ne hanno definito i fondamenti. Il cristianesimo ha ripreso questi valori cardinali, grazie ai **Padri della Chiesa** e a **San Tommaso d'Aquino**. **In quanto tale, il cristianesimo ha considerato i quattro valori cardinali** come i cardini di una vita morale e virtuosa.

L'umiltà e il dubbio possono essere collegati alla **prudenza**, poiché questa virtù cardinale permette di mettere in discussione le cose, di non considerarle definitive o acquisite. È la ragione che deve guidare il massone e non le sue passioni.

L'umiltà e il dubbio sono collegati a un'importante virtù cardinale: **la giustizia**. Infatti, il massone deve essere giusto nel suo giudizio rispetto alle cose e agli eventi. La giustizia fa anche riferimento alla saggezza del re Salomone. Simbolicamente, il trono di Salomone, a Oriente, è occupato dal Venerabile Maestro che illumina la loggia con la luce che riceve.

La forza implica il coraggio: il coraggio delle proprie opinioni, il coraggio di mettersi in discussione, la forza di perseverare nella ricerca della luce. È anche la capacità di superare la paura, di affrontare i pericoli per compiere il bene. L'umiltà gli permette di comprendere meglio le cose, di rimettersi in discussione e di osare dire: «Non lo so!»... «Puoi illuminarmi?»... Perché i massoni che dicono «So tutto!» sono raramente interessanti o saggi.

La temperanza richiede moderazione nel comportamento, controllo dei desideri e delle passioni. La temperanza implica che il massone esca dalle sue certezze e dalle sue convinzioni. Ha l'umiltà di fare del suo meglio. Può anche avere dei dubbi in certi momenti; per questo, la qualità necessaria per riuscirci è la temperanza. Infatti, questa temperanza gli permette di agire con misura ed equilibrio.

4. Umiltà, dubbio e valori teologici

In precedenza ho già parlato dei legami tra umiltà, dubbio e valori teologici. Aggiungo quanto segue: i valori teologici e i valori cardinali sono interattivi e costituiscono i pilastri della morale e della virtù, e questi valori devono guidare il massone nel suo percorso. I valori sono in definitiva interdipendenti. Lascio al lettore il compito di riflettere sulle possibili interdipendenze. La massoneria si basa su pilastri (o principi) che sono:

- la libertà assoluta di coscienza
- la tolleranza, la fratellanza
- il rispetto della persona
- il miglioramento dell'umanità.

La libertà di coscienza fornisce al massone lo strumento necessario per non cadere nel dogmatismo. Questa libertà è assoluta, ma ha dei limiti. Non si dice forse in massoneria che «la mia libertà finisce dove inizia quella del mio Fratello! “ Ciò richiede tolleranza, spirito critico, ma anche apertura mentale; ciò ci riporta ancora una volta al ”V.I.T.R.I.O.L.”.

Questi principi invitano inoltre il massone a una maggiore umiltà, a meno certezze, a uno spirito critico nei confronti delle credenze (che siano popolari, culturali, individuali, religiose). Questi principi sono anche strettamente legati ai valori teologici, contrapposti a quelli massonici. Ad esempio, ciò che si intende fare non può essere realizzato senza la fede. Anche nelle discussioni massoniche, dove opinioni e concezioni si contrappongono, la tolleranza è una salvaguardia. Rispettare la fede dell'altro è anche un principio legato alle virtù teologiche. La carità massonica non può essere espressa mettendo in mostra ciò che si fa per aiutare un Fratello, per rispetto. Aiutare un Fratello a uscire dalle sue dipendenze (ad esempio dall'alcol) è l'obiettivo caritatevole per aiutarlo a uscirne. In ogni caso, le azioni massoniche si basano sempre sulla fede, sulla speranza di fare progressi o di far fare progressi, nel rispetto dell'integrità del proprio Fratello.

5. Bibliografia

Rituale dell'antico e accettato rito scozzese

Rituale del rito francese moderno

Rituale del rito scozzese rettificato

Rituale del rito Swedenborn

Ferenc Sebök, 2023, Modalità di trasmissione della tradizione e della conoscenza nella Massoneria agli Apprendisti Entrati - Apprendisti e Maestri muratori Risposte a un questionario - Tesi di dottorato presentata in parziale adempimento del dottorato di ricerca in Antropologia con specializzazione in massoneria, Ballsbridge University,

DOI:10.55272/rufso.rjsse, Journal of Social Sciences and Engineering , Volume 35 , Numero 3 ISSN: 2313-285x. Sebök, Ferenc, Introduzione alla Massoneria, 2023.

DOI 10.5281/zenodo.16728905 Le origini pagane - la chiesa cristiana - la massoneria, Poesie per i solstizi, Riflessioni, Poesia del canto solstiziale, Sebök, Ferenc, 2025.

<https://www.robertburns59.org/wp-content/uploads/2024/05/The-Rite-of-Swedenborg.pdf>

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Theophilus_Desaguliers

<https://www.youtube.com/watch?v=nBF-PBpVjdY>

<https://zenodo.org/records/10971842>

https://fr.wikisource.org/wiki/Constitutions_d%E2%80%99Anderson

6. Allegati

a. La sfida (o la vanità), Ferenc Sebök, 40x30 2009

b. Chi sono io per giudicare? 40x30, Pastello su cartone, 2000, Sebök Ferenc

Humildade e dúvida na maçonaria – Ligações com as virtudes teologais e cardinais – Os princípios fundamentais da Maçonaria.

Sebök Ferenc Ödön, 2023

Bacharel em Ciências do Trabalho (UCL), Fonoaudiólogo,
Mestre em Ciências da Educação (UCL),
Doutorado em Psicologia Educacional (SU), Doutorado em Antropologia (BU)
Orchid: 0009-0000-5147-9558

Resumo

Quais são as ligações entre a humildade e a dúvida com os valores teológicos e cardinais?
Quais são as forças da humildade no maçom? A dúvida é uma fraqueza?
Relações entre o caminho do maçom em busca da luz e a humildade, a dúvida.
Este artigo de pesquisa baseia-se numa reflexão sobre o ritual do antigo e aceito rito escocês.
Esta pesquisa leva o leitor a questionar-se sobre os conceitos de verdade, certezas e crenças.
Este artigo destaca os valores ou virtudes necessários para progredir na Arte Real. Este artigo evoca alguns casos vividos.

Índice

1. A humildade e suas forças
2. A dúvida
3. A humildade, a dúvida e os valores cardinais
4. A humildade, a dúvida e os valores teológicos
5. O desafio (ou a vaidade)
6. Bibliografia
7. Anexos

Na maçonaria, lembra-se frequentemente ao Aprendiz, ao Companheiro e ao Mestre, e mesmo além, nos Altos Graus do Rito Escocês Antigo e Aceito (REAA), a importância dos conceitos de humildade e dúvida. Essas são duas qualidades essenciais na maçonaria. Essas qualidades são complementares e podem ser associadas às virtudes cardinais e às virtudes teologais.

Sem essas duas qualidades, o maçom se encontra nas trevas, sem um vislumbre de esperança para se aperfeiçoar, “Fazer progressos na Maçonaria”, como destaca o ritual do rito REAA. A humildade permite superar o ego e é uma abertura para o outro, levando em consideração suas qualidades e defeitos, o que é um lembrete de que nós mesmos somos construídos com qualidades e defeitos.

Essa abertura de espírito destrói o julgamento: “Quem sou eu para me permitir julgar os outros?” (ver a caricatura no anexo, página 7). Aquele que se faz essa pergunta leva-o, na maioria das vezes, a mais humildade, a refletir sobre suas ações; isso abre-lhe as portas para mais temperança, mais justiça. A dúvida maçônica está inscrita nessa humildade. Trata-se de uma força, e não de uma fraqueza, pois a humildade e a dúvida maçônica levam o maçom a avaliar melhor suas ações. Não se diz na vida profana que “a dúvida deve beneficiar o acusado”?

Mas a humildade não significa que um maçom erudito deva mascarar ou esconder seu saber e seus conhecimentos. Ele pode, aliás, orgulhar-se disso e estar consciente do que é. No entanto, não deve exibi-lo como se quisesse comparar-se aos outros ou rebaixá-los. O conhecimento deve ser partilhado para que possa propagar-se e aprofundar-se, graças à socialização e à transmissão do conhecimento.

O maçom humilde é capaz de conversar com um irmão menos culto e tentar ajudá-lo a acessar o conhecimento. O conhecimento diferencia o maçom do religioso, que exige fé sem questionar ou, pelo menos, sem questionar os dogmas religiosos. Um caráter de secularidade e imutabilidade envolve o dogma, que exclui a possibilidade do espírito crítico, pelo menos de maneira oficial. É nesse nível que a Maçonaria não pode ser considerada “cristã”, mesmo que figuras importantes tenham construído a maçonaria especulativa (As Constituições do Pastor James Anderson, Jean Théophile Désaguliers). Com exceção disso, existe uma maçonaria cavalheiresca, que reivindica sua origem cristã: é o caso, por exemplo, dos maçons que trabalham no rito escocês retificado.

1. A humildade e suas forças

- A humildade permite ao maçom ser construtivo para si mesmo e para os outros. Isso abre caminho para o diálogo e promove a noção de igualdade entre os Irmãos. O diálogo igualitário tende a restringir ao máximo as relações de “dominador-dominado”.
- A humildade lembra ao maçom que ele é perfectível, mas não perfeito. Seu caminho na Arte Real é facilitado, pois, por isso, o maçom abre ele mesmo o caminho para o possível, longe das crenças e certezas que são dois freios para evoluir e ver as coisas de outra maneira.
- A humildade é o oposto do egoísmo, pois o centro das preocupações não é mais necessariamente ele mesmo, mas os outros. A humildade implica, portanto, uma qualidade essencial para o maçom: uma certa capacidade de abnegação.
- A humildade é o oposto da arrogância. De fato, a arrogância tende a destruir e não a construir. O arrogante fere seus irmãos, semeia a dúvida, a discórdia e, às vezes, o medo dos “pequenos”. A arrogância implica a vontade de denegrir, dominar, comparar o incomparável. O maçom arrogante não consegue ver o que realmente está ao seu redor, pois muitas vezes se considera o centro do mundo.
- A arrogância é prima próxima da vaidade. O vaidoso pode muitas vezes ser arrogante. O maçom vaidoso não pode ser humilde (veja a caricatura do vaidoso no anexo, página 6).
- O maçom que possui essa qualidade se torna uma força, pois, longe de estar acorrentado por suas paixões, crenças e certezas, ele discerne as coisas e desenvolve sua inteligência emocional, incluindo a empatia.
- A humildade cria a compreensão do essencial. Essa qualidade se torna, portanto, uma força, pois o maçom que a possui terá a capacidade de ir ao essencial. O tempo é precioso para esse maçom, enquanto o tempo não conta para outro maçom que não possui essa qualidade. · A humildade está ligada às três virtudes teológicas: Fé – Esperança – Caridade. De fato, a Fé é um regulador dinamizador para ele. A Fé para o maçom não tem nada a ver com crença religiosa!

A fé maçônica é um combustível que permite ter confiança no que ele empreendeu. A fé maçônica é uma força ligada à humildade, pois a fé dá ao maçom a força para continuar seu aperfeiçoamento, com uma forma de “doação de si mesmo” em relação aos Irmãos.

- A humildade está ligada à esperança, pois se é preciso acreditar no trabalho empreendido, também é preciso ter esperança de poder concluir o que se começou.

- A humildade está ligada à caridade. Essa caridade não tem uma conotação cristã. Não se trata de uma forma de condescendência. Essa caridade está diretamente ligada à Fraternidade, ela própria ligada a uma certa abnegação: por exemplo, dar sem esperar receber nada em troca.

- A humildade é uma força que permite combater o ego, que é um freio ao desejo de aperfeiçoamento real.

- A humildade está ligada ao espírito fraterno, que implica um comportamento reflexivo, moderado, que permite a partilha.

- A humildade é o motor que permite avançar com cautela, sem esquecer o que representa “V.I.T.R.I.O.L” para o maçom. A introspecção é, portanto, uma força viva que permite construir com o irmão e não destruí-lo.

2. A dúvida

- A dúvida está ligada ao raciocínio, à introspecção, à busca da verdade. Essa verdade é como “a estrela inacessível” para o maçom. Devemos tender para a verdade para caminhar em direção à luz, sem, no entanto, poder possuí-la. Acreditar no contrário impede qualquer evolução possível, pois como podemos evoluir se acreditamos deter a verdade?

- A dúvida também está ligada à “razão”; para o maçom, é a escolha de querer ser factual e não basear as percepções nas “emoções”. Toda percepção é, aliás, subjetiva. É por isso que o maçom deve compreender que só pode possuir uma luz fraca. Por isso, falar em maçonaria de “luz plena” poderia ser considerado uma “heresia” por alguns.

- A dúvida implica e alimenta o espírito crítico, em relação a si mesmo, mas também em relação ao que se ouve – ao que se vê – ao que se sente e percebe, ao que se pressente, ao que se saboreia. A dúvida é, portanto, uma força que permite discernir as coisas. A dúvida está intimamente ligada aos cinco sentidos que nos permitem compreender e ser inteligentes. A dúvida é também um vetor do conhecimento, tão caro aos maçons. Esse conhecimento permite a abertura para o desenvolvimento espiritual e a busca da Arte Real: é o único caminho possível para o maçom, a menos que não seja digno, que não seja um “bom maçom”.

Nos Altos Graus do rito REAA, quando o Três Vezes Poderoso Mestre faz a pergunta, a resposta é a seguinte: “Yabulon é um bom maçom!”.

- A dúvida é como um perfume violento, mas agradável, que permite questionar tudo. A dúvida ligada ao conhecimento, por isso, permite vivificar o espírito.

3. A humildade, a dúvida e os valores cardinais

Os valores cardinais são as **quatro virtudes morais fundamentais**.

- A prudência
- A justiça
- A força (ou coragem)
- A temperança.

As virtudes cardinais têm sua origem na Antiguidade grega, com filósofos como **Platão** e **Aristóteles**, que definiram seus fundamentos. O cristianismo retomou esses valores cardinais, graças aos **Padres da Igreja** e a **São Tomás de Aquino**. **Nesse sentido, o cristianismo considerou os quatro valores cardinais** como eixos da vida moral e virtuosa.

A humildade e a dúvida podem estar ligadas à **prudência**, pois essa virtude cardinal permite questionar as coisas, não considerá-las definitivas ou adquiridas. A razão deve guiar o maçom, e não suas paixões. A humildade e a dúvida estão ligadas a uma importante virtude cardinal: **a justiça**. De fato, o maçom deve ser justo em seu julgamento em relação às coisas e aos acontecimentos. A justiça também se refere à sabedoria do Rei Salomão. Simbolicamente, a cadeira de Salomão, no Oriente, é ocupada pelo Venerável Mestre, que ilumina a loja com a luz que recebe.

A força implica coragem: coragem de suas opiniões, coragem de se questionar, força para perseverar em sua busca pela luz. É também a capacidade de superar o medo, de enfrentar os perigos para realizar o bem. A humildade permite-lhe compreender melhor as coisas, questionar-se e ousar dizer: «Não sei!»... «Pode esclarecer-me?»... Pois os maçons que dizem «Eu sei tudo!» raramente são interessantes ou sensatos.

A temperança requer moderação no comportamento, controle dos desejos e das paixões. A temperança implica que o maçom saia de suas certezas e crenças. Ele tem a humildade de fazer o melhor que pode. Ele também pode ter dúvidas em certos momentos; por isso, a qualidade necessária para alcançar isso é a temperança. De fato, essa temperança permite que ele aja com moderação e equilíbrio.

4. Humildade, dúvida e valores teológicos

Anteriormente, já falei sobre as ligações entre humildade, dúvida e valores teológicos.

Acrescentarei o seguinte: os valores teológicos e os valores cardinais são interativos e são pilares da moral, da virtude, e esses valores devem guiar o maçom em seu caminho. Os valores são, em última análise, interdependentes. Deixo ao leitor suas reflexões sobre as possíveis interdependências. A maçonaria se baseia em pilares (ou princípios) que são:

- a liberdade absoluta de consciência
- a tolerância, a fraternidade
- o respeito pela pessoa
- o aperfeiçoamento da humanidade.

A liberdade de consciência dá ao maçom a ferramenta necessária para não cair no dogmatismo. Essa liberdade é absoluta, mas tem limites. Não se diz na maçonaria que “minha

liberdade termina onde começa a do meu irmão”? ” Isso exige tolerância, espírito crítico, mas também abertura; isso nos remete mais uma vez ao “V.I.T.R.I.O.L.”.

Esses princípios também convidam o maçom a ter mais humildade, menos certezas, um espírito crítico em relação às crenças (sejam elas populares, culturais, individuais, religiosas). Esses princípios também estão intimamente ligados aos valores teológicos, em oposição aos maçônicos. Por exemplo, o que se planeja fazer não pode ser realizado sem a fé. Mesmo nas discussões maçônicas, onde opiniões e concepções se opõem, a tolerância é uma salvaguarda. Respeitar a fé do outro também é um princípio ligado às virtudes teológicas. A caridade maçônica não pode ser feita exibindo o que se faz para ajudar um Irmão, por respeito. Ajudar um Irmão a sair de seus vícios (o álcool, por exemplo) é o objetivo caridoso para ajudá-lo a se livrar deles. De qualquer forma, as ações maçônicas sempre se baseiam na fé, na esperança de progredir ou de fazer progredir, respeitando a integridade do irmão.

5. Bibliografia

Ritual do antigo e aceito rito escocês
Ritual do rito francês moderno
Ritual do rito escocês retificado
Ritual do rito Swedenborn

Ferenc Sebök, 2023, Modo de transmissão da tradição e do conhecimento na Maçonaria aos Aprendiz Iniciados - Aprendiz e Mestres Maçons Respostas a um questionário - Tese de doutorado apresentada como parte do cumprimento dos requisitos para o doutorado em Antropologia com especialização em Maçonaria, Universidade de Ballsbridge,

DOI:10.55272/rufso.rjsse, Journal of Social Sciences and Engineering, Volume 35, Número 3 ISSN: 2313-285x. Sebök, Ferenc, Introdução à Maçonaria, 2023.

DOI 10.5281/zenodo.16728905 As origens pagãs – a igreja cristã – a maçonaria, Poemas para os solstícios, Reflexões, Poema do canto solsticial, Sebök, Ferenc, 2025.

<https://www.robertburns59.org/wp-content/uploads/2024/05/The-Rite-of-Swedenborg.pdf>

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Theophilus_Desaguliers

<https://www.youtube.com/watch?v=nBF-PBpVjdY>

<https://zenodo.org/records/10971842>

https://fr.wikisource.org/wiki/Constitutions_d%E2%80%99Anderson

6. Anexos

a. O desafio (ou a vaidade), Ferenc Sebök, 40x30 2009

b. Quem sou eu para julgar? 40x30, Pastel sobre cartão, 2000, Sebök Ferenc